

Resumo Simples:

**PAPEL DO PROFESSOR/ESCOLA FRENTE AOS SABERES
NECESSÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI**

 DOI: 10.5281/zenodo.6885722

Luciana Mendes Moreira

Licenciada em Letras - FINAV/ Licenciada em Arte - UNAR,
lucianammoreira@hotmail.com

Sharlene Ribeiro da Silva

Licenciada Plena em História - UFGD, sharlenegomes@hotmail.com

Jaqueline de Paula Matias Velozo

Licenciada em Pedagogia - UFMS, jack_eline2013@outlook.com

Eliane Barbosa Lima

Licenciada em Pedagogia - FINAV, elianebarbosalima@hotmail.com

Adriana Brito da Silva

Licenciado em Letras - FINAV, adriana_britoms@hotmail.com

Josiane de Alves Barbosa Ferreira

Licenciada em Pedagogia - UFMS, josiane.yuri@gmail.com

Mayara Amanda Alécio Guedes

Licenciada em Ciências Sociais - MAGSUL, mayaraquedes_00@hotmail.com

Alessandra Amancio dos Santos Pereira

Licenciada em Letras - FINAV, alessandraamanciodossantos@hotmail.com

Fátima Sueli Vidoto Ricardo

Licenciado em Letras - FINAV/ Licenciada em Pedagogia - UFMS,

fatima.vidoto@hotmail.com

Kelly Aparecida da Silva

Licenciada em pedagogia – FINAV, kelly_paulino@live.com

Introdução: Considerando a situação mundial nos dias atuais, incluindo grandes acontecimentos das últimas décadas, são influenciadores da população mundial no século XXI. Uma época considerada incerta para uma grande parte da humanidade, marcada pelo despreparo para enfrentar certas situações. O processo de mudanças é percebido de forma muito célere o que provoca letargia e desorientação em muitos, mesmo percebendo que essas mudanças são exigências constantes na vida dos seres humanos. A escola tem o papel fundamental de formar cidadãos preparados para enfrentar esse novo mundo, pois uma nova civilização está nascendo, que envolve uma nova maneira de viver. E para que isso aconteça, torna-se imprescindível que os profissionais da educação descubram novos horizontes e reinventem novas formas de apropriação do saber. Objetivos: Apresentar reflexões sobre a educação no século XXI, abordando o papel da escola e o professor nesse novo tempo, assim priorizar uma reflexão sobre a educação na sociedade do conhecimento e a formação do professor e seu perfil profissional frente aos desafios do novo milênio. Metodologia: Pesquisa qualitativa feita em vários artigos, publicações e livros sobre o tema, qual foram selecionados e analisados através de leitura exploratória, a fim de contribuir e caracterizar o objetivo a ser explorado. Resultados: Para lidar com a realidade continuamente mutante, a escola, deve reconhecer que não é mais a única fonte de conhecimento, e que com os avanços da tecnologia, a escola precisa deixar de ser doutrinante e ser administradora do conhecimento, que forme cidadãos críticos, participativos e com habilidades para se viver em sociedade. O uso das novas tecnologias facilitará o processo de ensino, assim, educar não é ensinar tudo, mas sim instrumentalizar o indivíduo para que possa questionar, investigar, compreender, idealizar, transformar e construir. Ao se fazer à análise do professor para as exigências do século XXI, faz-se necessária a presença de um professor inovador que venha atender às necessidades deste novo século. Aos professores, cabe ensinar seus alunos a serem protagonistas de seu

conhecimento e aprendizagem, devem ser parceiros e essenciais responsáveis pela renovação da educação e ter a necessidade de criação de novos ambientes de aprendizagem e o pleno uso de novas tecnologias de informação e comunicação. Conclusão: A escola de hoje precisa de um professor com conhecimento intelectual suficiente para dominar o conteúdo e também desenvolver e competências especiais para atuar em espaços tão diversos quanto seu público ouvinte possa oferecer. Para alcançar eficiência o professor precisa desenvolver a capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar certos tipos de situações. A necessidade de formação profissional continuada para o professor é motivo de análise para constituir competências necessárias ao professor para ensinar, ele precisa de conhecimento de abordagens didáticas, psicanalíticas e psicossociológica para seduzir, atrair e envolver os alunos no projeto de aprendizagem com muita consciência, sabendo o que faz.

Palavras-chave: Professor; Escola; Século XXI; Saberes Necessários.